

РАЗДЕЛ. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4677032>

УДК 62-932.2

УДК 62-932.4

**РАЗРАБОТКА НОВЫХ КОМБИНИРОВАННЫХ КОНТАКТНЫХ
УСТРОЙСТВ**

Ю.В. Козин,

аспирант 1 курса, напр. «Химическая технология»

М.Г. Беренгартен,

к.х.н., проф.,

Московский политехнический университет,

г. Москва

Аннотация: В статье освещается устройство различных контактных устройств для колонного оборудования химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности. Контактные устройства колонны (тарелки, насадки) предназначены для проведения тепло-массообменных процессов и используются для увеличения контакта фаз. Все существующие в настоящее время контактные устройства имеют свои достоинства и недостатки. Для ресурсо- и энергосбережения актуально совершенствование и разработка новых типов контактных устройств путем комбинации различных типов. В статье рассматривается порядок разработки новых комбинированных контактных устройств.

Ключевые слова: контактные устройства, массообмен, тарелки, насадки, колонны, ресурсосбережение, энергосбережение

DEVELOPMENT OF NEW COMBINED CONTACT DEVICES

J.V. Kozin,

1st year postgraduate student, ex. "Chemical Technology"

M.G. Berengarten,

Ph. D. Candidate, Professor,

Moscow Polytechnic University,

Moscow

Annotation: The article highlights the design of various contact devices for column equipment in the chemical, petrochemical and oil refining industries.

Column contact devices (plates, packing) are designed to carry out heat-mass transfer processes and are used to increase the contact of phases. All currently existing contact devices have their own advantages and disadvantages. For resource and energy saving, the improvement and development of new types of contact devices by combining different types is relevant. The article discusses the procedure for the development of new combined contact devices.

Keywords: contact devices, mass transfer, plates, packing, columns, resource saving, energy saving

Эффективность химического производства зависит от рационального выбора последовательности технологических операций (технологии производства) и правильного выбора оборудования (аппаратурного оформления) [1, с. 9].

В процессах нефтегазопереработки и в нефтехимии фактический расход энергоресурсов в РФ значительно превышает расчетный за исключением некоторых новых предприятий. Фактические затраты энергоресурсов примерно в 1,7-2,6 раза превышают теоретически необходимый минимум, так как в промышленности РФ около 40-45 % энергоресурсов расходуется полезно, а остальное количество либо трансформируется в различного вида потоки и энергию, которых невозможно использовать, либо же теряется.

По энергозатратам процесс ректификации значительно превосходит все остальные процессы: абсорбция, адсорбция, экстракция и т.д. На ректификацию расходуется от 20 до 50 % всех энергозатрат НПЗ, в развитых странах на ректификацию расходуется до 6 % всей произведенной энергии.

Повышение энергоэффективности процесса и источниками энергосбережения при ректификации являются:

- снижение флегмового числа за счет повышения КПД колонны;
- использование тепла паров верха колонны;
- использование комплексов со связанными тепловыми потоками (минимизация энергозатрат);
- совмещенные (с абсорбцией, экстракцией и химической реакцией) процессы;
- рекуперация тепла и холода;
- снижение гидравлического сопротивления колонн;
- изменение последовательности разделения;
- применение высокого уровня автоматизации [2, с. 25].

Для обеспечения эффективного контактирования фаз ректификационные колонны снабжаются массообменными устройствами.

В настоящее время известно большое количество разнообразных массообменных устройств, при этом продолжается разработка новых прогрессивных. Это объясняется тем, что к массообменным устройствам предъявляется большое количество требований, многие из которых противоречат друг другу. Поэтому невозможно разработать универсальной конструкции массообменных устройств.

Области применения контактных устройств определяются свойствами разделяемых смесей, рабочим давлением в аппарате, нагрузками по пару (газу) и жидкости и т.п.

К конструкциям массообменных устройств предъявляются следующие основные требования:

- дешевизна; простота в обслуживании;
- высокая производительность;
- максимально развитая поверхность контакта между фазами и эффективность передачи массы вещества из одной фазы в другую;
- устойчивость режима в широком диапазоне нагрузок;
- максимальная пропускная способность по паровой (газовой) и жидкой фазе;
- минимальное гидравлическое сопротивление, прочность конструкции и долговечность и т.д.

В зависимости от способа организации контакта фаз массообменные устройства обычно подразделяют на тарельчатые, насадочные.

Около 60 % изготавливаемых колонных аппаратов для абсорбции и ректификации представляют собой тарельчатые колонны, остальные насадочные. Последние при правильной организации гидродинамики процесса часто более экономичны, чем тарельчатые.

Колонные аппараты подразделяют на тарельчатые, насадочные, роторные и пленочные.

Роторные и пленочные из-за сложности изготовления и высокой стоимости мало используются в промышленности, поэтому здесь не рассматриваются.

Тарельчатые массообменные устройства.

При оценке конструкций тарелок обычно принимают во внимание следующие показатели:

- производительность;
- гидравлическое сопротивление;
- эффективность при разных рабочих нагрузках;
- диапазон рабочих нагрузок в условиях достаточно высокой эффективности;
- сопротивление одной теоретической тарелки при разных рабочих нагрузках;

- возможность работы на средах, склонных к образованию инкрустаций, к полимеризации и т.п.;
- простоту конструкции, проявляющуюся в трудоемкости изготовления, монтажа, ремонтов;
- металлоемкость.

Тарелок универсальных конструкций, как и других массообменных устройств, не существует. В большинстве случаев для оценки достаточно иметь данные по показателям а, в и г; если они различаются сравнительно слабо, то анализируют показатели е, ж и з. Показатели б и д имеют большое значение для вакуумных и многотарельчатых колонн, где решающую роль играет сопротивление аппарата. Поэтому в целом ряде случаев для вакуумных колонн может оказаться целесообразным применение тарелок, обладающих относительно низкой эффективностью и малым гидравлическим сопротивлением. При реконструировании колонн обычно решающее значение имеют показатели а, б, в и г.

По способу организации относительного движения потоков контактирующих фаз тарелки подразделяются на противоточные, прямоточные, перекрестноточные, перекрестно-прямоточные (рис. 1).

Противоточные тарелки характеризуются высокой производительностью по жидкости, простотой конструкции и малой металлоемкостью.

Основной их недостаток – низкая эффективность и узкий диапазон устойчивой работы, неравномерное распределение потоков по сечению колонны, что существенно ограничивает их применение. Наиболее характерна для противоточного типа решетчатая провальная тарелка.

Рисунок 1 – Основные схемы движения пара и жидкости в контактной зоне тарелки

(а – перекрестноточная схема; б – перекрестно-прямоточная; в – противоточная; г – прямоточная)

Прямоточные тарелки отличаются повышенной производительностью, но умеренной эффективностью разделения, повышенным гидравлическим сопротивлением и трудоемкостью изготовления, предпочтительны для применения в процессах разделения под давлением. Примером тарелки такого типа является вихревая тарелка с закрученным восходящим потоком пара и жидкости. Противоточные тарелки отличаются высокой производительностью по жидкости, простотой конструкции и сравнительно небольшой металлоемкостью. Недостаток тарелок этого типа – невысокая эффективность, узкий диапазон устойчивой работы, неравномерное распределение потоков по сечению и снижение эффективности при увеличении производительности или диаметра колонны.

Перекрестноточные тарелки характеризуются в целом наибольшей разделительной способностью, поскольку время пребывания жидкости на них наибольшее по сравнению с другими типами тарелок. Наиболее представительными конструкциями этой группы тарелок являются тарелки с круглыми колпачками, S-образные и клапанные.

В перекрестно-прямоточных тарелках используется энергия пара для организации движения жидкости по тарелке и отделения жидкости от пара после осуществления контакта. Перекрестно-прямоточное движение исключает поперечную неравномерность и обратное перемешивание, улучшает сепарацию жидкости и, следовательно, повышает производительность тарелки. К данному виду тарелок относится ситчатая тарелка с отбойными элементами.

Для повышения диапазона устойчивой работы и производительности S-образных тарелок S-образные элементы 2 (рис. 2) снабжают прямоточными клапанами 1 прямоугольной формы, размещенными на верхней площадке S-образных элементов. Для увеличения жесткости тарелки устанавливают пластины 3. По производительности эти тарелки примерно на 10 % превосходят клапанные прямоточные.

Рисунок 2 – Тарелка с S-образными элементами и клапанами

Рисунок 2 – Тарелка с S-образными элементами и клапанами

Насадочные контактные элементы.

Насадочная колонна, наиболее простая по конструкции, представляет собой цилиндрический вертикальный аппарат, заполненный по всей высоте или на отдельных участках так называемой насадкой – определенных размеров и конфигурации телами из инертных материалов.

В насадочных колоннах контакт между средами: газом (паром) и жидкостью, жидкость – жидкостью, осуществляется на поверхности специальных насадочных тел.

Насадка предназначена для создания большой поверхности контакта фаз между стекающей по ней жидкостью и поднимающимся потоком паров и интенсивного перемешивания их.

Контакт и массообмен в насадочной колонне происходит непрерывно на всем участке колонны, заполненной насадкой. Этим и отличается работа насадочной колонны от тарельчатой.

Насадочные колонны широко применяют для процессов абсорбции, а также очистки, охлаждения и увлажнения газов. Некоторое применение они находят и для процессов ректификации и экстракции. Насадочные колонны удовлетворительно работают только при обильном и равномерном орошении насадки жидкостью.

Благодаря созданию различных эффективных насадок, в последние годы повысился интерес к насадочным колоннам. Если использование тарельчатых или насадочных колонн является альтернативным, вопрос должен решаться на основе технико-экономических расчетов.

Насадки условно подразделяются на насадки нерегулярного типа и регулярного.

Насадку можно изготавливать из металлов, полимеров, керамики. Полимерная и керамическая насадка наиболее приемлема для обработки агрессивных сред. Нерегулярная насадка имеет существенные преимущества по сравнению с регулярной по технологии изготовления, транспортирования и монтажа.

По конструктивным признакам насадки можно разделить на кольца и седла, хотя в отечественной и зарубежной практике применяют насадочные тела и других форм (рис. 3).

Рисунок 3 – Типы насадок:

а) кольца Рашига, беспорядочно уложенные (навалом); б) кольца с перегородками, правильно уложенные; в) насадка Гудлое; г) кольца Паля; д) насадка «Спрейпак»; е) седла Берля; ж) хордовая насадка; з) седла «Инталлокс»)

Все насадочные колонны малопригодны для работы с загрязненными жидкостями.

Основными достоинствами насадочных колонн являются: простота устройства и низкое гидравлическое сопротивление [3, с. 57].

Разработка новых контактных устройств.

Как было ранее указано, что универсальных контактных устройств нет, разработка и проектирование новых, совершенствование существующих контактных аппаратов осуществляется постоянно. Область применения тех или иных аппаратов определяется свойствами разделяемых смесей, производительностью и т.д. [4, с. 279].

Контактное устройство должно обеспечивать максимальную поверхность контакта фаз при минимальном гидравлическом сопротивлении [5, с. 178]. Особое внимание следует уделять работе сливных устройств тарелок, так как чаще всего работу колонн лимитирует перегрузка жидкостью [6, с. 231].

Существуют следующие этапы разработки новых контактных устройств:

1. Техническое задание – начало проектирования.
2. Научно-исследовательская работа (НИР) – проведение расчетов, работа с литературой, архивами и выбор технических решений проектирования.
3. Эскизное проектирование – определение внешних ограничений, выбор методов, расчеты, эскизные чертежи.
4. Рабочее проектирование.

5. Разработка опытного образца – разработка, испытание образца на лабораторном стенде, опытно-промышленной установке.
6. Технологическая подготовка производства.
7. Изготовление промышленного образца.
8. Техническое обслуживание.

Примеры модернизации массообменных контактных устройств.

С целью повышения эффективности работы контактных устройств, предлагается комбинировать различные типы устройств в одном контактном аппарате.

В насадочных контактных устройствах равномерного распределения жидкости по всей высоте насадки по сечению колонны обычно не достигается, что объясняется пристеночным эффектом. Особенно чувствительны к начальному распределению жидкости (числу точек орошения) колонны с регулярными насадками. Поэтому рекомендуется в верхней части регулярной насадки засыпать небольшой слой нерегулярной насадки [7, с. 161].

В тарельчатых контактных устройствах, как указано на рисунке 3 для повышения диапазона устойчивой работы и производительности S-образных тарелок S-образные элементы снабжают прямоточными клапанами прямоугольной формы, размещенными на верхней площадке S-образных элементов. По производительности эти тарелки примерно на 10 % превосходят клапанные прямоточные.

Комбинирование тарелок и насадок в одной колонне позволяет повысить эффективность массообменных процессов в существующих аппаратах и может применяться при разработке новых контактных колонн. Тарельчато-насадочный вариант колонны К-1 характеризуется повышенной разделительной способностью и меньшим гидравлическим сопротивлением [7, с. 419]. В процессе экстракции ароматических углеводородов на примере растворителя триэтиленгликоля можно предложить использование насадки в нижней части экстракционной колонны, а в верхней части использовать несколько ситчатых тарелок в качестве промывочных, на стадии «финишной» экстракции [8, с. 6].

Исходя из вышеизложенного, разработка новых комбинированных контактных устройств актуально и находит большое применение в промышленности.

Список литературы

- [1] Коган В.Б. Теоретические основы типовых процессов химической технологии. / В.Б. Коган. – Л.: «Химия», 1977. 592 с.

[2] Башаров М.М. Энергоресурсоэффективная модернизация теплообменных аппаратов и установок в нефтегазохимическом комплексе: дис. докт. тех. наук: 05.17.08: защищена 14.06.19: утв. 25.10.19. / М.М. Башаров. – Казань, 2019. 378 с.

[3] Основное оборудование технологических установок НПЗ. Учебное пособие. / И.Р. Кузеев, Р.Б. Тукаева, М.И. Байзитов, С.Ш. Абызгильдина. – Уфа: Изд-во УГНТУ, 2013. 129 с.

[4] Молоканов Ю.К. Процессы и аппараты нефтегазопереработки. / Ю.К. Молоканов. – М.: «Химия», 1980. 408 с.

[5] Лекае В.М. Процессы и аппараты химической промышленности. / В.М. Лекае, А.В. Лекае. – М.: «Высшая школа», 1977. 256 с.

[6] Адельсон С.В. Процессы и аппараты нефтепереработки и нефтехимии. / С.В. Адельсон. – М.: «Гостоптехиздат», 1963. 312 с.

[7] Лаптев А.Г. Основы расчета и модернизация теплообменных установок в нефтехимии. / А.Г. Лаптев, М.И. Фарахов, Н.Г. Минеев. // Монография. – Казань: Казан, гос. энерг. ун-т, 2010. 574 с.

[8] Козин Ю.В. Комбинированные контактные устройства для процесса экстракции жидкость-жидкость. / Ю.В. Козин, М.Г. Беренгартен. // Международно-практическая конференция. Инновационные научные исследования: теория, методология, тенденции развития. Тез. докл. – Уфа, 2021.

Bibliography (Transliterated)

[1] Kogan V. B. Theoretical foundations of typical processes of chemical technology. / V.B. Kogan. – L.: "Chemistry", 1977. 592 p.

[2] Basharov M.M. Energy and resource efficient modernization of heat and mass transfer devices and installations in the petrochemical complex: dis. doct. those. Sciences: 05.17.08: is protected 06/14/19: approved. 10/25/19. / M.M. Basharov. – Kazan, 2019. 378 p.

[3] Basic equipment of refinery process units. Tutorial. / I.R. Kuzeev, R.B. Tukayeva, M.I. Bayazitov, S.Sh. Abyzgildin. – Ufa: USPTU Publishing House, 2013. 129 p.

[4] Molokanov Yu.K. Processes and apparatuses for oil and gas processing. / Yu.K. Molokanov. – M.: "Chemistry", 1980. 408 p.

[5] Lekae V.M. Processes and apparatus of the chemical industry. / V.M. Lekae, A.V. Lekae. – M.: "High school", 1977. 256 p.

[6] Adelson S.V. Processes and apparatuses for oil refining and petrochemistry. / S.V. Adelson. – M.: "Gostoptekhizdat", 1963. 312 p.

[7] Laptev A.G. Basics of calculation and modernization of heat and mass transfer plants in petrochemistry. / A.G. Laptev, M.I. Farakhov, N.G. Mineev. // Monograph. – Kazan: Kazan, state. energ. un-t, 2010. 574 p.

[8] Yu.V. Kozin Combined contact devices for the liquid-liquid extraction process. / Yu.V. Kozin, M.G. Berengarten. // International practical conference. Innovative scientific research: theory, methodology, development trends. Abstracts. report – Ufa, 2021.

© Ю.В. Козин, 2021

Поступила в редакцию 23.02.2021

Принята к публикации 5.03.2021

Для цитирования:

Козин Ю.В. Разработка новых комбинированных контактных устройств // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 3-1(5). С. 18-27. URL: <https://ip-journal.ru/>